

O TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO E SUAS IMPLICAÇÕES NO BRASIL

Ciências Jurídicas, Edição 114 SET/22 / 21/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7102576

Autora:

Francine da Rosa Grings¹

RESUMO

O presente artigo versa sobre a análise do trabalho análogo ao escravo no Brasil, em que pese a abolição formal da escravidão. O tema proposto parte da evolução do conceito de escravidão, abordando as formas de escravidão contemporânea. Passa-se, assim, a analisar a proteção conferida pelo ordenamento jurídico aos trabalhadores e os direitos fundamentais envolvidos. São colacionados dados, que demonstram a existência de exploração de trabalhadores, e precedentes judiciais. Por fim, é abordada a possibilidade de confisco de bens como forma de punição dos exploradores, além da responsabilização criminal.

Palavras-chave: Trabalho escravo. Dignidade da pessoa humana. Expropriação.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho escravo, no Brasil, foi abolido em 13 de maio de 1888, data na qual foi promulgada a Lei Áurea². No âmbito internacional, a OIT – Organização

Internacional do Trabalho – já abordou o tema da abolição deste tipo de trabalho na Convenção 29³, de 1930, e na Convenção 105⁴, de 1957.

Em que pese seja ilegal, sendo tipificado como crime previsto no art. 149 do Código Penal⁵, bem como seja contrário aos direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal, o trabalho escravo não foi extinto, conforme será abordado neste artigo. Ainda, nos dias de hoje, a escravidão permeia muitas relações de trabalho.

Com foco nesse problema, este artigo pretende analisar o tema com base na legislação brasileira, relacionando as áreas do Direito do Trabalho, Direito Constitucional e dos Direitos Humanos.

2. O TRABALHO ESCRAVO

2.1 Conceito

O conceito de trabalho escravo, atualmente, difere muito daquele que existia na época da assinatura da lei áurea. Quando se fala em escravidão, logo se remete a navios negreiros vindos do continente africano, segregação racial e grandes fazendas, onde negros eram mantidos presos em senzalas e açoitados quando descumpriam uma ordem de seu dono.

Porém, atualmente, temos um cenário diferente: os escravos de hoje não são necessariamente os negros, mas sim trabalhadores que por não terem estudo e nem opção, acabam exercendo um trabalho degradante. Para a (OIT) “todo trabalho escravo é degradante, mas nem todo trabalho degradante é escravo. O que diferencia um do outro é a liberdade”⁶, liberdade essa que esses trabalhadores não tem, sendo privados de qualquer direito trabalhista ou constitucional.

Não raro, trabalhadores pagam para trabalhar, pois ao morarem em alojamentos e consumirem alimentos fornecidos pelo empregador, ao invés de receberem a contraprestação pela atividade exercida, tornam-se devedores de quem lhes devia pagar, o que é chamado pela (OIT) de Servidão por Dívida⁷.

No Brasil, entre 1995 e 2020, os dados apontam que mais de 55 mil pessoas foram libertadas de condições de trabalho análogas à escravidão no Brasil, segundo o Radar da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), vinculada à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT) do Ministério da Economia⁸. Esses cidadãos são atraídos por falsas promessas e acabam sendo prisioneiros dos seus empregadores tanto no interior, quanto na zona urbana, periferia das grandes cidades.

Dessa forma, o conceito do trabalho escravo mudou. Atualmente, diz-se “condição análoga a de escravo”, já que, formalmente, a escravatura foi abolida pela Lei Áurea no ano de 1888. Assim, o entendimento atual, sobre o qual os tribunais têm julgado as situações de trabalho escravo, está no artigo 149 do Código Penal, segundo o qual:

Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto.

O referido crime é de competência para julgamento da Justiça Federal em razão da violação aos direitos humanos e à organização do trabalho, conforme artigo 109, VI, da Constituição Federal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça⁹.

2.2 O trabalho escravo no Brasil

A escravidão tem início no Brasil com a chegada dos colonos portugueses em meados do século XVI. Escravizavam-se, primeiramente, os índios nativos deste território, porém essa prática não agradou aos religiosos, os quais tinham grande influência na coroa portuguesa¹⁰.

Com a resistência dos religiosos, os colonos portugueses partiram para suas colônias africanas, a fim de buscar mão de obra para trabalhar principalmente nos engenhos de açúcar da região nordeste. Posteriormente eles foram levados a trabalhar também em minas de ouro, realizando trabalhos mais difíceis e

perigosos, dormindo em senzalas, e com alimentação de péssimas condições. Nesse sentido Camino¹¹ descreve o seguinte em sua obra:

Ao trabalhador escravizado, não se permitia o desfrute de qualquer resultado do seu labor, todo ele destinado ao dono. Era trabalho destituído de voluntariedade, porque a escravidão reduzia o homem a mero objeto de direito, supostamente sem vontade.

Era, também, vedado aos escravos praticarem suas religiões, as mulheres eram igualmente escravizadas, sendo levadas para fazer o serviço doméstico e, muitas vezes, serviam para satisfazer sexualmente a seus patrões¹².

2.3 Da proteção constitucional ao trabalhador

Apesar da formal abolição da escravatura, as notícias que são veiculadas na mídia diariamente demonstram que, ainda, há a utilização deste tipo de mão de obra, até mesmo, por empresas contratadas por marcas de roupas de luxo¹³.

Condenações do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos também demonstram essa realidade, como no Caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, que condenou, em 2016, o Brasil em razão de 85 (oitenta e cinco) trabalhadores terem sido submetidos a condições análogas à escravidão¹⁴.

Essa conduta de exploração do trabalho humano em condições análogas a dos escravos contraria os direitos protecionistas que foram conquistados ao longo dos anos. A Constituição Federal¹⁵, em seu art. 6º¹⁶, inclui o trabalho no rol dos direitos sociais, bem como consagra outros direitos aos trabalhadores, previstos no art. 7º¹⁷ da referida Lei.

Esses direitos consagrados no texto constitucional visam preservar a dignidade da pessoa humana, valor central e fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1º, II, da Carta Maior, a qual está diretamente relacionada ao presente tema. Isso porque a prática do trabalho escravo viola a dignidade do trabalhador. Essa é a ideia apresentada por Rojas¹⁸ que complementa, ainda, que:

Cabe observar que a prática do trabalho escravo viola, ainda, além da dignidade da pessoa humana, uma série de outros direitos humanos dos mais elementares, como: o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal; o direito a não ser submetido à tortura, a tratamento cruel, desumano ou degradante; o direito à liberdade de locomoção, entre outros.

Na mesma visão, Delgado¹⁹ acrescenta o seguinte:

Se o trabalho é um direito fundamental, deve pautar-se na dignidade da pessoa humana. Por isso, quando a Constituição Federal de 1988 refere-se ao direito ao trabalho, implicitamente já está compreendido que o trabalho valorizado pelo texto constitucional é o trabalho digno.

É sob essa fundamentação, de violação à dignidade da pessoa humana, aliada às demais normas que protegem o trabalhador, que os julgadores embasam as suas decisões, conforme jurisprudência colacionada abaixo:

As condições de trabalho só caracterizam o tipo penal do art. 149 do CP quando sejam não apenas precárias, mas degradantes, revelando violação inequívoca à dignidade da pessoa humana. Conjunto de circunstâncias presentes no caso que evidenciam a violação ao bem jurídico tutelado, em razão da exploração de trabalhadores, dentre eles menores de idade, sem o pagamento de qualquer remuneração e em condições precárias de moradia, higiene e alimentação²⁰.

O questionamento que pode ser extraído das considerações acima é por que as pessoas sujeitam-se a tais condições degradantes, indignas e, até mesmo, subumanas. Estudos, como o da juíza do Trabalho, Dra. Andréa Saint Pastous Nocchi²¹, apontam que, na maioria das vezes, o baixo grau de escolaridade, o desconhecimento de seus direitos, a necessidade de trabalho e de sobrevivência e a escravidão por dívida, são alguns dos motivos que determinam a presença dessa relação de trabalho precária.

2.4 A emenda constitucional 81/2014 e a expropriação dos bens utilizados para exploração do trabalho escravo

Após longos anos, fruto da PEC, inicialmente com o número 438/2001, conhecida como a “PEC do Trabalho Escravo”, foi aprovada, pelo Poder Legislativo, a Emenda Constitucional nº. 81, de 5 de junho de 2014.

Com essa modificação legislativa, que alterou o artigo 243 da Constituição Federal, passou-se a permitir o confisco da propriedade e de outros bens não só relacionados ao tráfico de drogas, mas também daqueles utilizados para a exploração do trabalho escravo, passando o texto constitucional assim a vigorar:

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014)
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014)

Dessa forma, a propriedade rural, que contar com trabalhadores em condições análogas a de escravo será expropriada e destinada para reforma agrária ou uso social urbano (a princípio a programas de habitação popular).

Fato é que a Constituição Federal em seu artigo 5º, XXIII, estabelece que “a propriedade atenderá a sua função social”. Sobre isso, preceitua Rizzardo²² “Exige-se que, vivendo o homem em sociedade, seus interesses devem conciliar-se com os direitos superiores do Estado, ao qual cumpre a salvaguarda dos interesses gerais.”

Além disso, vale destacar o artigo 170 CF/88, no qual:

Art. 170 – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames

da justiça social, observados os seguintes princípios:

II – a propriedade privada;

III – função social da propriedade;

VI – a defesa do meio ambiente; (grifou-se)

Corroborando, ainda, o artigo 186 da Carta Maior, segundo o qual:

Art. 186 – A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I – aproveitamento racional e adequado;

II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

(grifou-se)

A utilização da atividade laboral em condições degradantes é prática muito comum em propriedades rurais e urbanas. Conforme dados levantados pelo Ministério Trabalho e divulgados pela OIT²³, a pecuária bovina é o setor com maior número de casos no país. Contudo, há cerca de dez anos intensificaram-se as operações de fiscalização em centros urbanos, até que em 2013, pela primeira vez, a maioria dos casos ocorreu em ambiente urbano, principalmente em setores como a construção civil e o de confecções.

Diante desse cenário, percebe-se que a importância do recrudescimento da legislação para possibilitar o confisco para propriedades que explorem o trabalho análogo ao escravo.

Assim, observa-se que a primazia do princípio da função social juntamente com a da dignidade da pessoa humana devem prevalecer frente à possível perda da propriedade.

3. CONCLUSÃO

A condição de trabalho escravo, apesar de formalmente abolida em 1888, é uma realidade mundial. As classes sociais atingidas são, invariavelmente, as mais baixas. A necessidade de remuneração do trabalhador, aliada à necessidade de mão de obra fácil por parte do empregador – além da falta de fiscalização efetiva- tornam essa prática uma habitualidade. A partir dos dados demonstrados no presente artigo, vê-se que essa condição afronta a diversas leis, princípios, à Constituição Federal brasileira, tratados internacionais, e, sobretudo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Ações voltadas para sua erradicação – através de maiores fiscalizações ou punições – devem ser implementadas e estimuladas para que esse princípio venha a ser efetivamente preservado.

² BRASIL. **Lei n. 3.353, de 13 de maio de 1888**. Declara extinta a escravidão no Brasil. Disponível em: <

³ ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Convenção 29**, de 1930. Convenção sobre o trabalho forçado ou obrigatório. Disponível em: <
https://www.ilo.org/brasil/convencoes/WCMS_235021/lang-pt/index.htm>. Acesso em: 02 jun. 2022.

⁴ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Convenção 105**, de 1957. Convenção relativa a abolição do trabalho forçado. Disponível em:
<https://www.ilo.org/brasil/convencoes/WCMS_235195/lang-pt/index.htm>. Acesso em: 02 jun. 2022.

⁵ BRASIL. **Decreto Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 02 jun. 2022.

⁶ ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Perfis dos principais atores envolvidos no trabalho escravo rural no Brasil**. Disponível em: <

https://www.ilo.org/brasil/publicacoes/WCMS_227533/lang-pt/index.htm >.

Acesso em 18 abr. 2022. p. 26

⁷ SENADO FEDERAL. **Como é o processo de escravização**. Brasília, 30 Set. 2013. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/trabalho-escravo/trabalho-escravo-atualmente/escravizacao.aspx>>. Acesso em: 02 maio 2022.

⁸ ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Trabalho Forçado**. Disponível em: < <https://www.ilo.org/brasil/temas/trabalho-escravo/lang-pt/index.htm>>. Acesso em: ago. 2022.

⁹ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, **RHC 25.583/MT**, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2012, DJe 20/08/2012.

¹⁰ COLONIAL, Escravidão no Brasil. **Portal História do Brasil**. [S.l.], 2005. Disponível em:<<http://www.historiadobrasil.net/escravidao/>>. Acesso em: 30 jul. 2022.

¹¹ CAMINO, Carmen. **Direito individual do trabalho**. 4.ed. rev. e ampl. Porto Alegre: IOB – Síntese, 2004, p. 9.

¹² SOARES, Luiz Carlos. **O “Povo de Can” na capital do Brasil**: a escravidão urbana no Rio de Janeiro do século XIX. Rio de Janeiro: Faperj – 7 Letras, 2007, p. 111-112.

¹³ JUSTIÇA decide que Zara é responsável por trabalho escravo flagrado em 2011. **Jornal o Globo**, São Paulo, nov. 2017. Disponível em: < <https://oglobo.globo.com/economia/justica-decide-que-zara-responsavel-por-trabalho-escravo-flagrado-em-2011-22070129>>. Acesso em: jul. 2022.

¹⁴ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. **Caso trabalhadores da fazenda brasil verde vs. Brasil**. Sentença de 20 de outubro de 2016. Disponível

em:<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_por.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2022.

¹⁵ BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil.**

Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: jun. 2022.

¹⁶ Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

¹⁷ Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

¹⁸ ROJAS, Ana Paula Freire. **O Trabalho Escravo como forma de violação aos direitos humanos e à dignidade do trabalhador.** In: Justiça do trabalho. Porto Alegre : HS Editora LTDA v.30, n.356. ago. 2013, p. 47-48.

¹⁹ DELGADO, Gabriela Neves. **Estado Democrático de Direito e direito fundamental ao trabalho digno.** In: Revista dos Tribunais. São Paulo: Doutrinas Essenciais de Direito do Trabalho e da Seguridade Social. Set 2012, vol. 1, p. 495.

²⁰ BRASIL, Tribunal Regional Federal (4ª Região), **ACR 5002512-60.2013.4.04.7114**, Oitava Turma, Relator NIVALDO BRUNONI, juntado aos autos em 05/08/2021. Disponível em: <https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&numero_gproc=40002433257&versao_gproc=19&crc_gproc=30e53a31&termosPesquisados=YW5hbG9nYXMgZXNjcmF2bw==>. Acesso em: 02 ago.2022.

²¹ NOCHI, Andréa Saint Pastous. **A terceirização que escraviza.** Porto Alegre, ago. 2013. Disponível em: < <https://www.amatra4.org.br/noticias/notinst/artigo-a-terceirizacao-que-escraviza-por-andrea-saint-pastous-nocchi/> >. Acesso em: jul. 2022.

²² RIZZARDO, Arnaldo. **Direito das coisas**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 179.

²³ ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Trabalho Forçado**.

Disponível em:

<<https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-escravo/lang-pt/index.htm>>. Acesso em: 18 ago. 2022.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**.

Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: jun. 2022.

_____. **Decreto Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal.

Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 02 jun. 2022.

_____. **Lei n. 3.353, de 13 de maio de 1888**. Declara extinta a escravidão no Brasil. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim3353.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%203.353%2C%20DE%2013,Art.>. Acesso em: 02 jun. 2022.

_____. Tribunal Regional Federal (4ª Região), **ACR 5002512-60.2013.4.04.7114**, Oitava Turma, Relator NIVALDO BRUNONI, juntado aos autos em 05/08/2021.

Disponível em: <https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&numero_gproc=40002433257&versao_gproc=19&crc_gproc=30e53a31&termosPesquisados=YW5hbG9nYXMgZXNjcmF2bw==>.

>. Acesso em: 02 ago. 2022.

CAMINO, Carmen. **Direito individual do trabalho**. 4.ed. rev. e ampl. Porto Alegre: IOB – Síntese, 2004.

COLONIAL, Escravidão no Brasil. **Portal História do Brasil**. [S.l.], 2005. Disponível em: <<http://www.historiadobrasil.net/escravidao/>>. Acesso em: 30 jul. 2022.

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. **Caso trabalhadores da fazenda brasil verde vs. Brasil**. Sentença de 20 de outubro de 2016. Disponível em: <https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_por.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2022.

DELGADO, Gabriela Neves. **Estado Democrático de Direito e direito fundamental ao trabalho digno**. In: Revista dos Tribunais. São Paulo: Doutrinas Essenciais de Direito do Trabalho e da Seguridade Social. Set 2012, vol. 1.

JUSTIÇA decide que Zara é responsável por trabalho escravo flagrado em 2011.

Jornal o Globo, São Paulo, nov. 2017. Disponível em:

<<https://oglobo.globo.com/economia/justica-decide-que-zara-responsavel-por-trabalho-escravo-flagrado-em-2011-22070129>>. Acesso em: jul. 2022.

NOCHI, Andréa Saint Pastous. **A terceirização que escraviza**. Porto Alegre, ago. 2013. Disponível em: <<https://www.amatra4.org.br/noticias/notinst/artigo-a-terceirizacao-que-escraviza-por-andrea-saint-pastous-nocchi/>>. Acesso em: jul. 2022.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Convenção 29**, de 1930.

Convenção sobre o trabalho forçado ou obrigatório. Disponível em:

< https://www.ilo.org/brasil/convencoes/WCMS_235021/lang-pt/index.htm>.

Acesso em: 02 jun. 2022.

_____. **Convenção 105**, de 1957. Convenção relativa a abolição do trabalho forçado. Disponível em: <

https://www.ilo.org/brasil/convencoes/WCMS_235195/lang-pt/index.htm>.

Acesso em: 02 jun. 2022.

_____. **Perfis dos principais atores envolvidos no trabalho escravo rural no Brasil**. Disponível em: <

https://www.ilo.org/brasil/publicacoes/WCMS_227533/lang-pt/index.htm >.

Acesso em 18 abr. 2022.

_____. **Trabalho Forçado**. Disponível em:

<<https://www.ilo.org/brasil/temas/trabalho-escravo/lang-pt/index.htm>>. Acesso em: ago. 2022.

RIZZARDO, Arnaldo. **Direito das coisas**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.

ROJAS, Ana Paula Freire. **O Trabalho Escravo como forma de violação aos direitos humanos e à dignidade do trabalhador**. In: Justiça do trabalho. Porto Alegre : HS Editora LTDA v.30, n.356. ago. 2013.

SENADO FEDERAL. **Como é o processo de escravização**. Brasília, 30 Set. 2013. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/trabalho-escravo/trabalho-escravo-atualmente/escravizacao.aspx>>. Acesso em: 02 maio 2022.

SOARES, Luiz Carlos. **O “Povo de Can” na capital do Brasil**: a escravidão urbana no Rio de Janeiro do século XIX. Rio de Janeiro: Faperj – 7 Letras, 2007.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, **RHC 25.583/MT**, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2012, DJe 20/08/2012.

¹Graduada em Direito pelo Centro Universitário Ritter dos Reis com Especialização em Gestão do Sistema Prisional pela Universidade Cândido Mendes e em Direito Constitucional pela Faculdade UNIBF. Agente Federal de Execução Penal do Departamento Penitenciário Nacional, Ministério da Justiça.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil